

РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

Маматкулова Камола Шавкат қизи

Термезский государственный университет, докторант
E-mail: Mamatqulovakamola005@gmail.com, +998996677564
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002862>

С появлением разума у человека, появилась и потребность выражать свои мысли и нужды, а для этого соответственно нужен язык. Так как мышление и язык явления схожие (одна из них в пассивной форме, когда как другое в активной) и мышление одного человека в тесной связи с его культурой. «Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должны знать в совершенстве минимум два иностранных языка», — заявил президент Шавкат Мирзиёев, анонсируя создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров¹. Для реализации поставленных задач, академическим лицам нужно посмотреть на изучение иностранного языка с лингвокультурологической точки зрения.

В письме «Учитесь учиться» Д.С.Лихачёв говорил, «Мы вступаем в такой век, в котором образование, знание, профессиональные навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека», «... человек будет вносить новые идеи... а для этого нужна общая интеллигентность человека»². И правда. На сегодняшний момент, человек может путешествовать в любую точку мира, общаться без знания языка, если его гаджет подключён к интернету. Но если бы всё было так просто. Эра технологий водит нас к глобализации, говоря по-английски, к «global village», где все будут одинаковы, что в последовательности приведёт к обыденности. Так же и с языком, буквальный перевод не всегда точен и выразителен, то есть не может передать эмоциональную или же историческую сторону высказывания. Одно и то же слово может иметь несколько значений смотря на контекст и на культуру народа.

Бесспорно, абсолютно все языки мира имеют свою неповторимую черту, если один из них певуч, то другой выразителен. Поэтому нужно дать должное каждому языку и культуре того или иного языка. Здесь то и появляется потребность в изучении языка с лингвокультурологической

¹ Gazeta.uz. 6/05/2021 года

² Д.С.Лихачёв «Письма о добром»

точки зрения. В. А. Маслова отмечала «Лингвокультурология – дисциплина, которая появилось на стыке языка и культуры»³, дисциплина не только связана с культурой и языком, но и в тесной связи с философией, менталитетом и национальным характером носителя языка. Например, слово «влюбляться» на русском языке означает «страстно полюбить кого-либо или что-либо» в словаре С. И. Ожегова⁴, но если посмотреть с другой, со стороны носителя языка, то это слово означает «входить в любовь, только начинать любить, находиться в преддверии любви». Точно это же слово есть в английском языке, фразеологическое словосочетание «to fall in love» означает «to have or develop very strong feelings of love for someone» в словаре Longman⁵, то есть иметь очень сильное чувство любви к кому-либо, что может послужить эквивалентом глагола «влюбляться», однако возмём буквальный перевод слова «упасть в любовь», то значение изменяется, как бы, в черту свойственную только европейцам «влюбиться случайно, упасть в пропасть любви сам того не желая», поэтому это выражение часто встречается с идиомой «at first sight» то есть «попасть в эту бездонную любовь с первого взгляда».

Где же чаще всего встречаются прецедентные феномены? Во первых, они появляются в произведениях искусств, которые в последствии становятся национальными в устах простого народа, например «русская хандра» определение Евгения Онегина из одноимённого романа в стихах А.С.Пушкина, исследователь М. Эпштейн в своей статье «Бог деталей» определяет вышеуказанное словосочетание так «хандра - недуг, причем национальный, проблема этнической патопсихологии»⁶. Но в электронном словаре «context.reverse.net» хандра переводиться как «melancholy, blues, spleen», это означает, что для перевода таких выражений нужна кропотливая работа специалиста-переводчика, который мог бы передать весь смысл, или же простое объяснение русской культуры со стороны преподавателя.

Во-вторых, часто прецедентные феномены можно найти в газетах и журналах страны изучаемого языка, которые не только информативны для читателя, но эффективны для развития лингвистических способностей учащегося.⁷ В рубрике о здоровье в заголовке было написано

³ Маслова В.А. Лингвокультурология Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2001 г. 208 стр.

⁴ Ожегов С.И. Словарь русского языка 1949 г.

⁵ Longman English dictionary

⁶ Эпштейн М. Теоретические фантазии, в журн. "Искусство кино", 1988, #7, сс. 69-81.

⁷ Газета «Вечерняя Уфа» 16.10.2018

«Русская хандра овладела им понемногу», человек изучающий русский язык явно бы не понял почему здесь прилагательное «русский», так как ещё не знает культуру русского народа.

Другой отрывок из англоязычной медиа «What`s in a name» из произведения Шекспира «Ромео и Джульетта» который послужил прецедентным феноменом для заголовков средств массовой информации. «Had Romeo been a typography expert, Juliet would not have dared ask him the question «What`s in a name», из текста произведения понимается «разве имя, в данном случае фамилия, может помешать любви». «What`s in a name? The meanings of Lilibet Diana Mountbatten-Windsor»⁸ из заголовка Британского журнала «The Guardian», в котором была резкая критика выбора имени новорожденной дочери бывших Герцога и герцогини, Принца Гарри и Меган Маркл. Имя Лилибет-Диана составное, Лилибет имя королевы Велико-Британии, а Диана имя матери Принцов Уильяма и Гарри, которая была «королевой сердец» как она сама говорила в одном интервью. Смысл прецедентного феномена понимается точно так же, как и в произведении.

Современные СМИ помогают погрузиться в культуру, менталитет народа, создать межкультурную коммуникацию. В интервью профессор-лингвист Дэниэл Эверетт говорит, «Раз язык — это инструмент культуры, задача по искусственному созданию развитого языка невыполнима, так как в результате получится грамматическая система, полностью стерильная за пределами своей культурной системы. Так что, если вы изобретаете компьютерный язык, или клингонский язык, вы никогда не сможете получить полноценный человеческий язык, вы получите код общения»⁹.

Исходя из наблюдений, приходим к мнению, что изучение иностранных языков со стороны лингвокультурологии и дисциплин связанных с ней будет эффективней, чем простое заучивание словаря.

Список использованной литературы:

1. Лихачёв Д.С. «Письма о добром»
2. Longman English dictionary
3. Маслова В.А. Лингвокультурология Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2001 г. 208 стр.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка 1949 г.

⁸ The Guardian 6.06.2021

⁹ Интервью с Дэниэлом Эвереттом 15.04.2015

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

Б.Эпштейн М. Теоретические фантазии, в журн. "Искусство кино", 1988, #7,
с.с. 69-81

